

VACHANA LITERATURE: THE CONCEPT OF SOCIAL JUSTICE BASED ON HUMANITY

Usha. H. P.

Kannada Associate Professor, Government First Grade College. Tiptur

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Vachanasahitya has its own cultural heritage in Kannada literature. In the 12th century, when Marga Sahitya was the mainstay of the caste system due to social, political, economic and religious inequalities, the society that had Vachana literature as a form of indigenous literature was in a state of stagnation, the words that the Vachana writers expressed through their experiences as a hope for the liberation of the society. This emerged as a social movement. This movement started in Kalyana, the capital of Kalachuri, under the leadership of Basavanna, and the Vachana philosophy was born for social transformation with a view to the welfare of the individual and the overall well-being of the society. A new society was created with the principles of Kayaka and Dasoha. The words of the Sharanas born in such an era emerged as a new literary genre called Vachana Sahitya. Thousands of Vachanas were created during this period in a purely indigenous style, without any distinction of class, caste or gender.

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಉಷಾ.ಎಚ್.ಪಿ.

ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು. ತಿಪ್ಪೂರು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ೧೨ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಮತಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡಿದ ಸಮಾಜ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭಾವದ ಮೂಲಕ ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜದ ಬಿಡುಗಡೆಯ

ಆಶಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮಾತುಗಳೇ ವಚನಗಳು. ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಉದಯವಾಯಿತು. ಕಲಚೂರಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಗ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ವಚನಸಿದ್ಧಾಂತ ಹುಟ್ಟಿತು. ಕಾಯಕ ಹಾಗೂ ದಾಸೋಹ ಎನ್ನುವ ತತ್ವಗಳೊಡನೆ ಹೊಸ ಸಮಾಜವೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಶರಣರು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ-ವರ್ಣ-ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು.

ವಚನವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಚನ ಎನ್ನಬಹುದು. ವಚನಗಳಿಗೆ ಛಂದಸ್ಸು, ಲಯ, ಪ್ರಾಸ. ಪಾದ ಮುಂತಾದ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಲಯವಿಲ್ಲದ ಗದ್ಯದ ಓಟವನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ರಚನೆಯೇ ವಚನವಾಗಿದೆ. ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೈಲಿ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಶರಣು ಎಂಬ ಪದವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ Suಡಿಡಿಟಿಜೀಡಿ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಅಹಂಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಶರಣ. ಈ ಶರಣು ಎಂಬುದು ವಂದನಾ ಸೂಚಕ ಪದವಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನ ಕಾಯೊಳಗೊಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಕಾಯಿ ನಾನಯ್ಯ ಆನು ಭಕ್ತನೆಂತೆಂಬೆ? ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಮುಂದೆ ನಾನೆಂತು ಭಕ್ತನಪ್ಪನಯ್ಯ? ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತು. ತನ್ನೊಳಗಿನ ಅರೆಕೊರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ವಿನಯವಂತಿಕೆ, ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊರತು ಕೂಡಲಸಂಗನ ಭಕ್ತ ತಾನೇಗಾದೆನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹ ವಚನಕಾರರು ಬರೀ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಷ್ಟೆ ಕುರಿತು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸದೆ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿ, ಲೋಕದ ಅಂಕುಡೊAಕುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಮುಗ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯಭಾವವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು

ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ವೈದಿಕಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿ, ದೇವಾಲಯ, ತುಂಬಿ, ಅದನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವರ್ಗವನ್ನು ತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ದೈವಭಕ್ತಿ ಪೌರೋಹಿತೈ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಈ ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜವು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾಟಿಯೇಟು ನೀಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ದೀವಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ವಚನಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು, ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭಾವಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ವಚನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ- ಜಾತಿಭೇದ- ಲಿಂಗಭೇದವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ದಮನಿತ ವರ್ಗದವರು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಚಳವಳಿಯ ರೂಪತಾಳಿತು. ಸುಮಾರು ೧೧೫೦ ರಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನನ್ನು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಹರಿಕಾರನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮ ಒಲ ಸಹಸ್ರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸೋತಿದೆನ್ನ ಮನ ನೋಡಯ್ಯ" ಎಂದರು ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜದೇವ ರಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನು ಗೀತಮಂಪಾಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ದೇವರು ಮುಂತಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಸುಲಭ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು "ಕನ್ನಡದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು" ಎನ್ನುವರು. ೧೨ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಮೂಡನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ನಡೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಪರತೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಚನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋಣ.

"ಹಾವು ತಿಂದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು

ಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು

ಸಿರಿಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಲು ಬಾರದು ನೋಡಯ್ಯ!

ಬಡತನವೆಂಬ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಹೋಗಲೊಡನೆ

ನುಡಿವರಯ್ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ!"

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಭೇದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ಮಾತನಾಡಲೊಲ್ಲ. ಅವರ ಇರುವಿಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ವಿಷವೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಮಲಿನ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬಡತನ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂದು ಬಡತನದ ಅನುಭವವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಬಡತನದ ನೋವು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಂಗದ ಶೋಧನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವವೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿದ್ರಿಸುವಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಿಲುವು ಧೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಾದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

"ಜಲದ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಉರಿವ ಚಪ್ಪರವನ್ನಿಕ್ಕಿ

ಆಲಿಕಲ್ಲ ಹಸೆಯ ಹಾಸಿ ಬಾಸಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿ

ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಬಂದು ಮದುವೆಯಾದನು

ಎದೆಂದೂ ಬಿಡದ ಬಾಳುವೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆನ್ನ

ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಗಂಡನೆನ್ನ

ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿದರಲೆ ಅವಾ"

ಈ ವಚನವು ಸ್ತ್ರೀ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಈ ವಚನವು ಬೆಡಗಿನ ವಚನದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ತೋರಿಕೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದ್ದರೆ ಅವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅರ್ಥವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬೆಡಗಿನ ಸುಂದರ ಧ್ವನಿಯಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ನೀರಿನಂತೆ

ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸೆಂಬ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಹಸಮಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನುವ ಹಸಮಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕದ ಆಚರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಶರಣ ಸತಿ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಗಂಡನು ಪತಿಯಾದನು ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಾರದ ಚಿರಂತನ ಬಾಳೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನ್ನುವ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ. ಸತಿಪತಿ ಭಾವ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಇಂತಹ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಕೆಯು ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಸಂಸಾರದ ತೆರೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ಭಾವವನ್ನು ದಾಟಿ ಶಿವನೆಂಬ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಈಕೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮನೋಹರವಾದುದಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ವಿಶೇಷ. ನೆಲವೊಂದೆ ಹೊಲಗೇರಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ, ಜಲವೊಂದೆ ಶೌಚಾಚಮನಕ್ಕೆ ಕುಲವೊಂದೇ ತನ್ನ ತಾನರಿದವಂಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳಲು ಹೊರಟ ವೈದಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ, ತಿಥಿ. ನಕ್ಷತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಿಳಿಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಣ ಮಣನೆ ಮಂತ್ರ ಪಟನೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಯಜ್ಞ, ಹೋಮ ಹವನಗಳ ನಾಟಕವಾಡುವ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ವೇಳೆಯ

ಲಗ್ನವಾದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟನು

ಲಗ್ನವಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣನೇಕೆ ಒಯ್ದು?

ಮತ್ತೆ ಅವರು ದೇಶತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ವನವಾಸವೇಕೆ ಹೊದರು? ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಗಣವಾಸಿ ವೀರಣ್ಣನು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು. ಬರೀ ವೇದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡರಷ್ಟೆ ಸಾಲದು ವೈಚಾರಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಅಲ್ಲಮನು

ವೇದವೆಂಬುದು ಓದಿನ ಮಾತು

ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುದು ಸಂತೆಯ ಸುದ್ದಿ

ಪುರಾಣವೆಂಬುದು ಪುಂಡರಗೋಷ್ಠಿ ತರ್ಕವೆಂಬುದು ತಗರ ಹೊರಟೆ

ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ತೋರುಂಬ ಲಾಭ

ಗುಹೇಶ್ವರವೆಂಬುದು ಮೀರಿದ ಘನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಸಮಾಜದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದ, ಪಂಚಾಂಗ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳ ನಿದರ್ಶನ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದಕ್ಕೆ ಒರೆಯ ಕಟ್ಟುವೆ'

ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗಳವ ನಿಕ್ಕುವೆ

ತರ್ಕದ ಬೆನ್ನಬಾರ ನೆತ್ತುವೆ

ಆಗಮದ ಮೂಗು ಕೊಯಿವೆ ಎನ್ನುವ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತು, ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಬೀಜವನ್ನು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾವು ಇಂತಹ ಮೌಢ್ಯಭಾವಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಹೊರ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಚನಕಾರರು ನಿಂತ ನೆಲದಲ್ಲೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೆ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿನಂತೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ನೋಟ ಬೀರಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೆಂದು, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಂತೆ ಹಾಕುವ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಚನಕಾರರು ಮಾಡಿದರು.

ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರಿರುವನೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಲವು ವೃತ್ತಿಗಳೇ ನಂತರ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತವು. ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಜಾತಿ ಕುಲಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಸಮಾಜವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೊಸಿ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ವೃತ್ತಿಗಳು ಜಾತಿಕುಲಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು, ಸಮಾಜದ ತುಂಬ ತುಂಬ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸತೊಡಗಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕುಲವೆಂದು ಹೋದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ, ಕೆಳಜಾತಿ, ಕೀಳು ಕುಲ-ಮೇಲು ಕುಲವೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಜನರು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನ ಊರೊಳಗಿದ್ದರೆ, ಕೀಳು ಕುಲವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಊರ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವನ್ನು ಕೂಡ ಊರ

ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲರ್ಗದ ಜನರು ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೆಳವರ್ಗದವರಲ್ಲಿಯ ಅಜ್ಞಾನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ತಾವು ಕೀಳೆಂಬ ಮನೋಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಜನರು ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ವೃತ್ತಿಗೊಂದು ಜಾತಿ, ಜಾತಿಯೊಳಗೊಂದು ಉಪಜಾತಿ, ಒಂದೊಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೊಂದು ದೈವ, ಉಪದೈವ, ಅಧೀನ ದೈವಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತಳ್ಳಿಕೊಳ್ಳ ತೊಡಗಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡ ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನ್ನು ಖಂಡಿಸತೊಡಗಿದರು. 'ದಾಳಿಕಾರಂಗೆ ಧರ್ಮ ಉಂಟೇ' 'ಕಳ್ಳನೊಡನೆ ಭಾಷೆ ಪುರಾವೆಯೆ' 'ಹೊಲೆಯರ ಬಾವಿಯಲ್ಲೊಂದು ಎಲು ನಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹೊಲೆ ಹೊಲೆ ಎಂಬುದೀ ಲೋಕವೆಲ್ಲ' 'ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ನಿಜಭಕ್ತೆಯಿಲ್ಲ'

ಬಡ ಹಾರವನೇನು ಭಕ್ತನಾದರೂ ನೇಣಿನ ಹಂಗ ಬಿಡ

ಮಾಲೆಗಾರನೇನು ಭಕ್ತನಾದರೆಯೂ ಬಾವಿಯ ಬೊಮ್ಮನ ಹಂಗಬಿಡ

ಬಣಜಿಗನೇನು ಭಕ್ತನಾದರೆಯೂ ಒಟಿಲ ಬೆನಕನ ಹಂಗಬಿಡನೆನ್ನುವ ಮೂಲಕ

ಜಾತಿಯೆಂಬ ಜಾಲದೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಜನರ ಅಜ್ಞಾನ ಕಂಡು ಮರುಗುತ್ತಲೇ ಕೊಂಕಿನ ನುಡಿಗಳೆಂಬ ಈಟಿಯ ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿವಿದು ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಚನಕಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಠಮಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಾಧು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ವಚನಕಾರರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮಂಕು ಬೂದಿಯನ್ನೆರಚಿ ತಮ್ಮ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವರ ಹುಸಿ ಭಕ್ತಿಯನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬರುಶಟಗನ ಭಕ್ತಿ ದಿಟವೆಂದು ನಚ್ಚಲುಬೇಡ, ಮಠದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯನು ಕಂಡು ಪುಟ ನೆಗೆದಂತಾಯ್ತು ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಎನ್ನುವ ಬೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಮಠದೊಳಗೆ ಸಾತ್ವಿಕನಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಬೆಕ್ಕು ಆಸೆಗಳು ಇಲಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತ ಕಪಟಿ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಉದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಮಠಗಳ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರೊಳಗೆ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ಬಕಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾವಿಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಬಕಧ್ಯಾನವೆಂದು ತೆಗಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಡಂಭಾಚಾರಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನ ವೇಷ ಹಾಕುವ, ಸನ್ಯಾಸಿಯ ವೇಷ ಹಾಕುವವರನ್ನು ಕಂಬ ಸಿಡಿದು ಬೀಳುವ ವಚನಕಾರರು ವೇಷಭೂಷಣ. ಮೈಮೇಲಿನ ಭಸ್ಮ, ಜಪಮಾಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತೋರಿಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವುದರ ಬದಲು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಅಹಿಂಸಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಳಂಕ ರಹಿತವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಭಗವಂತನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೇಷದಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗಳೆದು ಬಣ್ಣಗಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯ ದೃಢತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಚರಿಸುವ ಭಕ್ತಿಯ ಮಂಡೂಕನ ಬಾಯಲ್ಲಿನ ವಟಗುಡುವ ಶಬ್ದದಂತೆ ಮಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹರಿದ ಗೋಣಿಯಲೊಬ್ಬ ಕಳವೆಯ ತುಂಬಿ ಇರುಳೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಸುಂಕಕಾಜಿ ಕಳವೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಗೋಣಿ ಉಳಿದಂತೆ ಅಳಿಮನದವನ ಭಕ್ತಿಯೆಂದು ದೃಢತೆ ಇಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಹೀಗೆ ವಚನಕಾರರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಹೀನ ಪವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅನಿಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಳಿದು. ಈ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಚಾಟಿಯೇಟಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ, ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತ, ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೆ ತಮ್ಮ ವಚನ ರಚನೆಯ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಕುಲ, ಮೇಲುಕೀಳೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಮಠಮಾನ್ಯ, ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಡಂಭಾಚಾರವನ್ನು ಹಳಿದು, ಈ ಜಿಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಚಾಟಿಯೇಟಿನಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ಈ ವಚನಕಾರರು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂದು ಮಾಡಿದ ಆ ಕರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದೆಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಸದಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒದಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿಮಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಎಂಬ ಸರ್ವೋದಯ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥ:

1. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ವಚನಗಳು-ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು
2. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ನಾಲ್ಕು ವಚನ ಕವನಗಳು: ಹೆಚ್.ಎಂ. ಚೆನ್ನಯ್ಯ
3. ನೊಂದವರ ನೋವು ಮೂಡು ಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ
4. ವಚನ ಧರ್ಮಸಾರ ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ
5. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು
6. ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ - ಸಂಪುಟ ೫, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ